

ISSIQXONA SHAROITIDA O'STIRILADIGAN BODRING O'SIMLIGI EKOLOGIYASI VA PARVARISHLASH CHORA- TADBIRLARI

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti tayanch doktoranti

Norboyeva Umida Erkin qizi

Annotatsiya: Bodring pishmagan holda iste'mol qilinadigan yagona sabzavotdir. O'stirish paytida uning barcha foydali xususiyatlari saqlanib qolishi uchun o'simliklarga to'g'ri g'amxo'rlik qilinishi kerak. Ushbu maqolada issiqxona sharoitida o'stiriladigan bodring o'simligi ekologiyasi va parvarishlash chora-tadbirlari haqida so'z yuritildi.

Kalit so'zlar: issiqxona, bodring o'simligi, bodring o'simligi ekologiyasi, bodring ko'chatlari, fotofil, termofil, gigrofil, o'zaro changlanadigan o'simlik.

Bodringni issiqxonada ham, ochiq to'shakda ham o'stirish mumkin, ammo birinchi holda, hosil yaxshi va mo'l bo'ladi. Bu yanada qulay iqlim yaratilishi va salbiy tashqi omillardan o'simliklarni ko'proq himoya qilinishi bilan bog'liq. Va siz o'sayotgan bodring bo'yicha tajribali bog'bonlarning maslahatlaridan foydalansangiz, ikkinchi navbatda bu madaniyatni etishtirishingiz mumkin.

Bu fotofil, termofil, gigrofil, o'zaro changlanadigan o'simlik. Asosiy changlatuvchilar hasharotlardir: asalarilar, bumblebees, lekin hatto chumolilar ham changlatishi mumkin.

Parthenokarpik duragaylar changlatmasdan mevalar beradi. Bodringning partenokarpik duragaylari, asalari changlanadigan duragaylar va navlardan farqli o'laroq, yorug'likning etishmasligiga juda sezgir bo'lib, bodring o'sishi, rivojlanishi va gullashiga katta ta'sir ko'rsatadi. Yorug'lik etarli bo'lmaganda o'simliklar zaiflashadi, cho'zilib ketadi, barglar maydonining pasayishi va ranglarining o'zgarishi kuzatiladi. O'simliklarni gullash kechiktirildi, tuxumdonlarning tushishi

boshlanadi. Nekrotik dog'lar barglarda paydo bo'ladi. Bunday fiziologik kasalliklar yuqumli kasalliklar (alternarioz va virusoz) bilan birga keladi. Plyonkali issiqxonalarda pertenokarpikani o'stirishda filmning yorug'lik uzatish qobiliyatiga, qoplamaning sifatiga, kino qatlamlarining soni va ifloslanishiga e'tibor qaratish lozim. Shuni yodda tutish kerakki, tomning ifloslanishi yoritishni 50% ga kamaytiradi.

Bodringni muvaffaqiyatli etishtirishning asosiy kafolatlaridan biri maqbul sharoitlarni yaratishdir: o'simliklarning yorug'ligi va harorat o'simliklarning hosildorligini oshirish uchun zarur, bu omillarni tartibga solish kerak. Yorug'lik qanchalik yuqori bo'lsa, issiqxonada haroratni kun va tungi harorat o'rtasidagi nisbatni to'g'ri muvofiqlashtirish orqali saqlab turish mumkin.

Bodring urug'lari 12-13 ° S da gullashni boshlaydi, ammo tegmaslik harorat 25 ° C dir, bunda ko'chatlar ekishdan 4-6 kun o'tgach paydo bo'ladi. 15 ° C dan past haroratlarda o'simlikning rivojlanishi kechikadi, 8-10 ° C da harorat 3-4 ° C ga tushganda, o'simliklar o'lishiga to'sqinlik qiladi, 3 kundan keyin o'simliklar o'ladi. Bodring ko'chatlari kotleton fazasida eng sezgir bo'lib, 1-2 haqiqiy barglar fazasida sovuqqa qarshilik sezilarli darajada oshadi.

Issiqxonada bodring etishtirish rejasini amalga oshirishni urug'larni tanlash bilan boshlash kerak. Katta hosil olish uchun siz paketdagi ma'lumotlarni diqqat bilan o'qib chiqishingiz kerak. Unda ishlab chiqaruvchilar navning qaysi turga tegishli ekanligini va issiqxonada etishtirish uchun mos yoki yo'qligini ko'rsatadilar. Lekin issiqxonada bodringlarga g'amxo'rlik qilish haqida hech qanday gap yo'q, chunki har bir yozgi yashovchi o'simliklarni qopqoq ostida ekishmaydi.

Demak, bodring navlari ikki guruhga bo'linadi: o'z-o'zidan changlanadigan va ari changlanadigan. Issiqxonalarda o'z-o'zidan changlanadigan o'simliklar ekish tavsiya etiladi. Ularga hosil olish uchun hasharotlar kerak emas. Aks holda, asalarilar va shoxlarni changlatish uchun issiqxonaga jalb qilish kerak bo'ladi yokicho'tka va lupa bilan qurollangan qo'lda changlatish.

Turni tanlashda quyidagi parametrlarni hisobga olish kerak:

Ekish sanalari. Agar siz erta hosil olishni rejalashtirmoqchi bo'lsangiz, unda soyaga chidamli navlarga ustunlik berishingiz kerak. Seleksionerlar ekstremal sharoitlarda yaxshi hosil beradigan navlarni ishlab chiqdilar. Masalan, aprel-may oylarida hosil yig'ish uchun ideal bo'lgan aprel navi.

Pishilish shartlari. Ishlab chiqaruvchilar paketlarda meva pishishi shartlarini ko'rsatadilar. Odatda, barcha navlar qirqinchi kuni pishadi, lekin 33-kunida hosil beradigan ertapishar navlar ham bor, kech bodringlar ham bor, birinchi hosil 55-kuni olib tashlanadi.

Kasalliklarga qarshilik. Issiqxonada o'simliklar turli xil kasalliklarga duchor bo'ladi, shuning uchun chidamli navlarni tanlash muhimdir. Shunday qilib, siz turli xil fungitsidlar bilan ishlov berish chastotasini kamaytirishingiz mumkin.

O'simliklarning o'sishi. Ba'zi navlarda o'sishda cheklovlar yo'q, lekin o'zlari kirpik hosil qiladigan va ularning o'sishini cheklaydiganlar ham bor.

Urug'larni tanlagandan so'ng, ular tayyorlanadi va keyin ekiladi. Issiqxona uchun Atlet, Grenade, White Angel, Herman, Crystal, Regatta, Hercules, Garland, Emelya, Annushka, Dynamite kabi navlar mos keladi. Bu navlar orasida o'z-o'zidan changlanadigan va ari changlanadigan o'simliklar mavjud.

Issiqxonada bodringni parvarish qilish urug'larni to'g'ri tayyorlashdan boshlanadi. Birinchidan, ular qayta ishlanishi kerak. Har bir yozgi yashovchi o'simlik urug'ini qayta ishlashning o'ziga xos siriga ega: kimdir buni eritma yordamida qiladikaliy permanganat, va kimdir borik kislotasidan foydalanadi. Eritmalarning har qandayida urug'lar bir necha soat davomida namlanadi, shundan so'ng ular oqayotgan suv ostida yaxshilab yuviladi. Keyin ular konteynerda ko'chatlar uchun ekilgan yoki darhol erga ekilgan.

Ko'chatlar o'sayotganda siz tuproqqa g'amxo'rlik qilishingiz kerak. U yuqori sifatli bo'lishi va quyidagi xususiyatlarga ega bo'lishi kerak:

- O'rtacha pHga ega bo'ling.
- O'tkazish qobiliyati zo'r.

- Ajoyib namlik singishi.
- Fuqaroli bo'ling.

Mutaxassislarning ta'kidlashicha, eng yaxshi aralash yangi chirindi va torf va o'g'itlar qo'shiladigan sho'r tuproqdir. Fermer xo'jaliklarida bodring etishtirishda tuproqqa ignabargli daraxtlarning talaşlari qo'shiladi. Ular ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytiradi va hosilni oshiradi.

Polikarbonatli issiqxonada bodringni to'g'ri parvarish qilish ko'katlardan yuqori hosil olish imkonini beradi. Siz kechayu kunduz haroratning keskin o'zgarishiga yo'l qo'ymaslikdan boshlashingiz kerak, shuningdek, namlikni bir xil darajada saqlashga harakat qiling. Bodringni sovuq suv bilan sug'ormang va ortiqcha namlikka yo'l qo'ying.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Bakuras N.S., Kambarov R.S. Выращивание рассады и овощей в пленочных теплицах. – Т.: FAN, 1979. – 104 S.
2. Bakuras N.S., Lutsenkova K.K. Teplichnoye ovoševodstvo Uzbekistana. – Т.: Mehnat, 1985. – 164 S.
3. Bizgalov V.A., Sovetkina V.E., Savinova N.I. i dr. Ovoševodstvo zaščennogo grunta. – М.: Kolos, 1995. – 352 S
4. [.https://uz.battagliadifiori.com/ogurechnye-bolezni-i-vrediteli-1517](https://uz.battagliadifiori.com/ogurechnye-bolezni-i-vrediteli-1517)
5. <https://uz.cosmeticn.ru/11085-diseases-of-cucumbers-their-types-and-treatment-pest.html>